

See projekt on saanud rahastust Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 862731 alusel.

FRAMEWORK

Põllumeeste klaster Suhtlusjuhised

2022. aasta

© Tsehhni Maalikool

© Luksemburgi teaduse ja tehnoloogia instituut

© Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG South East

© Luksemburgi teaduse ja tehnoloogia instituut

AITAB TEID SAADA

TUGI
KOOJTOO
MOJU!

© IBED Amsterdami Ülikool / Flevolands Agricultural Collective

Sisu

01

Võimalus 4

02

strateegia 6

04

Sotsiaalmeedia 8

03

Traditsiooniline
meedia 7

05

Täiendavad ressursid 9

Võimalus

Oma põllumeeste klatri tegevusest teavitamisel on palju eeliseid

Sisemised eelised

Klatri liikmete kursis hoidmine

- Klatri liikmete motiveerimine
- Teadmiste vahetamise soodustamine

Välised eelised

Olemasolevate võrkude ja suhtluskanalite leidmine

- Täiendava toe hankimine
- Piirkondliku hoo ja koostöö suurendamine
- Reklaamiklatri ettevõtted

Selles suhtlusjuhiste dokumendis tahame teiega jagada tehnikaid ja parimate tavade näiteid, vastates järgmistele küsimustele:

Kuidas saan kasutada algatuste, sh Frameworki suhtlusressursse?

- Kuidas peaksin kasutama sotsiaalmeediat?
- Kuidas saada kõige rohkem kasu kõige väiksema ajakuluga?
- Mis on publik?
- Kust ma nendeni jõuan?
- Ja palju muud!

Kuidas?

Miks?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Framework Communications
teadmiste vahetamise ja
osalemise partner

**Suhtlemine seisneb
jutuvestmises, positiivse
tegevuse jagamises,
mida te juba teete!**

**Edukad põllumeeste klattrid
jõuavad kogukondade ja
võrgustikeni, kes saavad nende
eesmärke toetada!**

Dr Niamh McHugh
Raamistik WP2 Põllumaade
ökoloogia juhtjuht The Game
& Wildlife Conservation Trust

Teadmiste jagamine

Raamprojekti põllumeeste klastrid külvati olemasolevast Ühendkuningriigi võrgustikust, mida hostis The Game and Wildlife Trust.

Selle võrgu vaatamine näitab meile, kuidas Frameworki klastrid saavad tõhusalt suhelda...

Kolm suhtlussammast:

Kaasake organisatsioone

- Kaasake iga klatri ja klatri võrgustiku ümber võimalikult palju kasulikke organisatsioone ja algatusi
- **Proovige luua mitmekesine segu**

Kaasake kogukondi

- Osalege teavitustöös
- ja koostööd kogukondadega
- Ühendkuningriigi võrgul on
- leidis, et kogukonnaüritused on kasulikud

Kaasake meedia

- Olge kursis asjakohaste meediakanalitega, võtke otse ühendust
- Kasutage sidemete loomiseks oma suhtluskogukondi
 - Ühendkuningriigi klastrid on ilmunud kohalikus, riiklikus ja rahvusvahelises meedias – trükis, veebis + televisioonis.

Arendage pidevalt ja hoolikalt kogukonna kaasamist – aga inimesed, kes teie uksele on, võivad olla kulda väärt!

Jess Brooks
Klatri nõustaja ja põllumees
The Game & Wildlife
Conservation Trust

Suhtluskogukonnad

- Kogukonnad toetavad ja levitavad sõna...
- Üksikisikud toovad kaasa oma sotsiaalmeedia ja kasulikud kontaktid
- Huvi jagamine kohaliku vastu keskkonnad ja probleemid...
- Neist võib saada klatri ja sellesse kuuluvate ettevõtete eestkõneleja, luues sidemeid, sealhulgas kohalikke sidemeid organisatsioonide, algatuste ja meediaga.

strateegia

Koostöö

Põllumeeste klastreid soovivad toetada ja nendega koostööd teha mitmed inimesed. Järgmise kümnendi jooksul hakkame me kõik veelgi rohkem muretsema jätkusuutliku tootlikkuse, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja globaalse kütteprobleemi lahendamise pärast põllumajanduse kaudu.

Nii et pöörake tähelepanu:

Organisatsioonid + algatused, mis püüavad ühiskonnale kasu tuua (vabatahtlik tegevus, jätkusuutlikkus jne).

- Meedia: nõuab sisu ja teemade kajastamist klastritega seotud küsimustes.
- Valitsus: poliitikakujundajad, kes käivitavad asju ja tahavad edusamme tunnustada.

Kaastöötajatel on sageli pühendunud suhtluspersonal ja -kanalid, nii et kasutage suhtlemisvõimalusi!

Eesmärk

Alati, kui räägite oma klastrist, mõelge oma eesmärgile.

Kas selleks, et jagada liikmetele ja toetajatele infot, uudiseid või positiivsust?

- Kas selleks, et tõsta klatri profiili uue toetuse leidmiseks?
- Kas selleks, et näidata, mis teie maastikul toimub?

Ühendage suhtluseesmärgid õige kanali ja sihtrühmaga ning olete teel edu poole!

Kanalid + Vaatajaskond

Teil on sõnum, tegevus või sündmus, mida jagada – kus seda siis jagada? Mõelge, milliseid kanaleid valida ja milliseid vaatajaskondi kaasata.

Üldiselt kasutage traditsioonilisi meediakanaleid, et jõuda kindlate vaatajaskondadeni ja sotsiaalmeediakanaleid, et jõuda erinevate tegijate + sihtrühmadeni.

Lugege edasi, et näha:

Näited traditsioonilisest ja sotsiaalmeedia kasutamisest UK Farmer Cluster võrgustikust

- Kuidas kaardistada oma põllumeeste klatri vaatajaskondi

Traditsiooniline meedia

Traditsioonilise meedia abil mõju avaldamiseks on mitu võimalust:

Sihtige teatud huvigruppe valitud suhtluskanali kaudu.

- nt. teemapõhised kanalid, nagu uudised või saated/väljaanded põllumajanduse või keskkonna kohta .
- Suurendage teadlikkust olemasolevate vaatajaskondadega, kes on valmis teie klastrite jõupingutusi tervitama ja toetama!
- Kasvatage brändi profiili, olles seotud olemasolevate kvaliteetsete kaubamärkidega (väljakujunenud ajalehed, ajakirjad ja ringhäälinguorganisatsioonid jne)

NÄITED	PUBLIK
Ajalehed + ajakirjad	Konkreetsed huvigrupid nt. põllumehed, keskkonnakaitsjad
Maapealne + võrgutelevisioon	Konkreetne kohalik või riiklik sihtrühm, nt. kohalikud uudised. Teema programmeerimine
Kohalik + üleriigiline raadio	Konkreetne kohalik või riiklik sihtrühm, nt. kohalikud uudised. Teema programmeerimine

Näited

Ajaleht/ajakiri – kohalik ja üleriigiline

Rahvusraadio + TV

2020. aastal kajastati GWCT põllumeeste klastreid BBC Radio 4s Today programmis. 2021. aastal kutsusid nad BBC Countryfile'i külastama Hampshire'i ja Dorseti piiril asuvat klastrit, et näha põllumajandustootjate juhitud looduskaitsetööd. 2022. aastal kajastati Kentis asuvaid klastreid ajakirjas Kent Wildlife's Magazine Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

We must support farmers to produce quality food and support the restoration of wildlife habitats across the country - this will ensure our food systems are resilient and sustainable.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Lou Carpenter, Marden Farmer

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

Evidence from studies at BSRP's Home

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase.

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

55 m

Sotsiaalmee dia

Sotsiaalmee dia abil mõju avaldamiseks on mitu võimalust:

Jõudke laia spetsialistide ja entusiastide publikuni

- Avaldades tegevuste kohta kiireid postitusi, saate võimalikult väikese ajakuluga suhtlemisel kõige rohkem mõju
- Kaasake kaasatuse suurendamiseks meediat, nagu fotod ja videod
- Humaniseerige kaasatuse suurendamiseks – tutvustage inimesi ja osalejaid

NÄITED	PUBLIK
Cluster Socials	Jõudke klatri osalejate, kohalike ja entusiastideni
Sotsiaalne koostööpartner	Jõudke koostööpartnerite osalejate ja nende võrgustikega
Kohalikud, riiklikud + rahvusvahelised entusiastide suhtlusringid	Jõudke inimesteni, kes on huvitatud klatri teemadest ja nendega seotud algatustest

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Head näited:

pange tähele, kuidas klaster koostööst säutsub – see ilmus mitme koostööpartneri sotsiaalmee dias

pange tähele, kuidas klaster on linkides nad auhinnaga saadud teiselt initsiatiiv, toetamine tolmeldajad

pange tähele, kuidas selles säutsis sealhulgas lühike nutitelevideo, mis näitab maastiku muutusi, mis suurendasid meeldimisi ja retweete

pange tähele, kuidas klasteril on hea jälgijate suhe.

jagame, mis töötab...

Põllumeeste klaster

Suhtlemise teemad

õppides ülaltoodust...

Kuidas kaardistada...

Põllumeeste klaster

Näitlejad ja publik

1. samm

Loetlege oma klatri huvid ja fookusvaldkonnad...

Näiteks Hispaanias asuv Aguilar de la Frontera klaster võib bioloogilise mitmekesisuse kasutamise loendis olla järgmine:

- vältida kõrbestumist (erosioon, veekadu, halb mulla tervis)
- Säilitage oliivisaak aja jooksul
- Toetage tolmeldajaid, linnu- ja ulukiliike

2. samm

Otsustage kohaliku, piirkondliku ja riikliku värvi üle. See aitab teil oma kaardile kirjutavaid näitlejaid ja vaatajaskondi värviga kodeerida.

3. samm

Olete kaardistamiseks valmis!

Järgmisel leheküljel kirjutage venn-diagrammi inimesed, rühmad ja organisatsioonid, kelle võite mõelda, kes jagavad teie klatri huvisid ja fookusvaldkondi. Värvige need kohaliku, piirkondliku ja riikliku järgi.

Edasi viides...

Boonustegevus

Kui teile meeldib:

1. lisage rahvusvahelise jaoks värv
2. kirjutage oma venn diagrammi servadele tegurid, mis huvitavad, motiveerivad või mõjutavad teie loetletud inimesi, organisatsioone ja algatusi...

nt. ärikaalutlused ja -võimalused, kohalikud probleemid, poliitikategurid ja eeskirjade järgimine*

3. joonista selle harjutuse jaoks tahvile suurem skeem.

2. Näited

Paljude põllumajandus- ja toiduainetööstusettevõtete tarbijad ootavad üha suuremaid ootusi, kuidas väljundid vastavad keskkonna- ja loodushoiusäästlikkuse eesmärkidele – vaadake seda artiklit siin.

Paljud riigid ja organisatsioonid võtavad kasutusele uusi keskkonnasoodustuskavasid ja regulatiivseid raamistikke, keskendudes säästvale tootmisele – vt ELi ja Ühendkuningriigi näiteid.

Kaardistamine Näitlejad ja publik!

Kas vajate inspiratsiooni?

Vaadake neid kaarte
Martin Downi superklaster ja raamistiku Twitteri jälgijad...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

- views 12%
- wildlife 12%
- nature 10%
- conservation 10%
- farming 8%
- farm 5%
- food 5%
- farmer 4%
- environment 4%
- working 4%

Distinctive affinities

- [Martin Down Farmer S](#)
- [Natural England](#)
- [RSPB](#)
- [The Wildlife Trusts](#)
- [Woodland Trust?](#)

Top hashtags

- #wildflowerhour
- #birdsseenin2022
- #vrtweer
- #twitternaturecommunity
- #nature
- #birdwatching
- #naturephotography
- #birds

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Segment size: 50.25%

Distinctive bio keywords:

- forest 3%
- photographer 3%
- world 3%

Distinctive affinities:

- [Purbeck Wi...](#)
- [Karen Jayne](#)
- [Carola Blaney???](#)

Top hashtags:

- #wildflowerhour
- #birdsseenin2022
- #twitternaturecommunity

Top characteristics:

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Segment size: 28.03%

Distinctive bio keywords:

- beef 5%
- soil 5%
- regenerative 4%

Distinctive affinities:

- [Tom Bradshaw](#)
- [AHDB](#)
- [Nuffield Farming](#)

Top hashtags:

- #thearchers
- #harvest22
- #organic

Top characteristics:

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Segment size: 16.31%

Distinctive bio keywords:

- british 4%
- game wildlife 4%
- gamekeeper 4%

Distinctive affinities:

- [National Gamekeeper...](#)
- [DuncanTwee...](#)
- [PARTRIDGE project No](#)

Top hashtags:

- #nature
- #wildflowerhour
- #auschwitz

Top characteristics:

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Twitteri käepidemed

Martin Downi superklaster
[@MDSuperCluster](#)
 Raamprojekt
[@H2020_FRAMEwork](#)

See on sama võrguühenduseta...

+ muude suhtluskanalite jaoks...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Vahendid

suhtlemise eest

Tööriistad

- Kaaluge koostöö ja planeerimise võimaldamiseks sotsiaalse postituste ajastamise platvormi kasutamist
- Kaaluge juurdepääsetava veebikujunduse kasutamist
- platvorm postituste kujundamiseks
- Paljudel neist teenustest on tasuta paketid ja
- pakkuda allahindlusi mittetulunduslikuks kasutamiseks

Tehnikad

- Siit leiate head materjali sotsiaalmeedia kaudu kogukondade loomise ja teenindamise kohta
- GWCT Ühendkuningriigi võrku saab uurida siin
- Siin saate tutvuda Kent Wildlife Trusti klastritega
- ELi Partridge projekti kaasati ka Farmer Clusters, uuri lähemalt siit
- **- uurige, kuidas üksikud klastrid omavahel suhtlevad!**

Kontekst

55%

Interneti-liiklus oli 2021. aastal mobiilis

75%

Loodussõbraliku põllumajanduse otsingute kasv alates 2004. aastast

85%

Põllumajandustootjad kasutavad sotsiaalmeediat regulaarselt

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friendly%20farming>
<https://www.hillsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

projektist

Projekti pärandveebisait käivitatakse 2022. aasta augustis ja infokeskus 2023. aasta jaanuariks – tutvuge põllumeeste klatri piirkondade ja kasulike ressurssidega

Arutage oma klatri läbiviijaga koostöö huvigruppe, organisatsioone ja algatusi – kas nad pakuvad suhtluskanaleid, mida saate kasutada?

Kasutage Taskscope'i suhtlus- ja teadmistevahetuse partnerina Frameworkis – kas soovite mõne klatri tegevuse professionaalset foto- või videokatet? Rääkige oma Frameworki FCF-iga või võtke otse ühendust. Saame teha koostööd projekti partnerorganisatsioonidega, palgata teie ettevõttesse meediakaaslasti iga juhtumi puhul eraldi.

Kas soovite nõu või analüüsi oma sotsiaalmeedia tegevuse kohta? Taskscope aitab teie sihtrühmi kaardistada

Andke meile teada, mida kavatsete teha, et sisu projekti sotsiaalvõrgustikes esile tõsta või uuesti postitada.

i

Kas teadsid?

Nüüd, kui Frameworki 11 klatri on veeremas ja oleme projekti kommunikatsiooniplaani järgmises etapis, pakub tööpakett 1 automaatne tegevus moodustab iga kolm kuud klatri hõlbustajatele.

Tegevusvormidelt infot saades saab projekt aidata toetada klatri suhtlust!

FRAMEWORK

WP1 veebivestlus

Lähenemisviisid

suhtlemisele

Toon

- Vaadake üle oma näitlejate ja publiku kaart – milline suhtlustoon neid kõige enam köidab?
- Võib-olla on selleks professionaalsed, positiivsed, jämedad ja valmis tegevuspostitud valdkonnast või huumor!
- Uurige inimesi, kes teie huvivaldkondades edukalt suhtlevad, ja nende jaoks sobivaid toone
- Ärge kartke testida ja õppida...

Testige ja õppige

- Kommunikatsiooni testimise ja õppimise lähenemisviis on oluline, kuna see võimaldab teil oma vaatajaskonda paremini teenindada ja maksimeerida teie käsutuses oleva aja ja ressursside mõju.
- Pidage meeles, milline sisu sobib hästi, milliste vaatajaskondadeni proovite jõuda. See muudab suhtlemise aja jooksul lihtsamaks ja mõjuvamaks.

Väärtused

Rohujuured

- Klastrid räägivad sinust
- – teie olukord!

Tervitades

- Klastrid on seotud progressiga – mitte
- teatud põllumajanduse liikumised või meetodid

Avatud meelega

- Klastrid on seotud õppimisega – uuest mõtlemisest ja võimalustest kasu saamisega

Suhtlemisprobleemidega toimetulek...

Olge valmis selleks, et inimesed esitavad eeldusi ja tegevuskavasid

Kui räägime säästvamate põllumajandusmeetodite kasutuselevõtust või põllumaade bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisest, on raske mitte sattuda maakasutuse ja maapõhise põllumajanduse teemaliste kirglike arutelude areenidele. Täpsemad andmed sõltuvad teie asjaoludest.

Kaaluge varude vastuseid ja ressursse valmis jagama

Kuna põllumajandustootjate klastrites on sageli ettevõtted ja algatused seotud erinevate lähenemisviisidega (erinevad põllumajandustegevuse liigid või prioriteedid), võib see mõnikord inimeste jaoks, kellega suhtlete, segadusse ajada. Nad võivad eeldada, et mahute kenasti kasti, mida nimetatakse "tavaliseks", "orgaaniliseks", "taatavaks" või "säilitamiseks". See kehtib eriti sotsiaalmeedias, kus inimestele meeldib tegutseda hõimudes – seetõttu võib teie klastrite eesmärkide ja tegevuste kohta materjali jagamine olla kasulik.

Mõelge sellele näitele

Ühe Ühendkuningriigi klastriga seotud põllumaade bioloogilise mitmekesisuse ekspert osales Twitteris arutus, mis arenes võitluslikust diskursiivsemaks...

Palju õnne klastri ehitamine!

Tänuavaldused

Soovime tunnustada põllumeeste klastri abistajate ja liikmete jätkuvat tööd kogu FRAMEworkis.

Omama side juurdepääsupunkte, ressursse või tegevus, mida soovite jagada? Võtke ühendust...

See projekt on saanud rahastust Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 862731 alusel.

põllumaade bioloogilise mitmekesisuse väärtustamine

Koostanud Taskscape Associates Ltd

Fotode autoriõigus on raamprojektile ja nimetatud panustav partner

Tänu GWCT ja UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk